

УЛУЧШЕНИЯ РЕЖИМОВ НАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОДОЛЬНОЙ ЕМКОСТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

¹А.Н.Расулов, ²А.М.Танирбергенов

^{1,2}Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429952>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы продольной емкостной компенсации которые зависят от отношения индуктивного сопротивления к активному и определение предельной повышение уровня напряжения в конце линии, которые соответствует полной компенсации потери напряжения в линии.

В воздушных сетях 35 кВ и выше потеря напряжения обусловлена главным образом индуктивным сопротивлением линии электропередачи. Это особенно сказывается при относительно низком коэффициенте мощности (при коэффициенте реактивной мощности $tg\varphi \geq 0,75 \div 1,0$) и больших сечениях проводов. Последовательное включение емкости в линию (рис.1) позволяет уменьшить или полностью компенсировать индуктивное сопротивление линии и трансформаторов. [1,2]

Рис.1. Последовательное включение емкости в линию.

Эффективность применения продольной компенсации зависит от отношения индуктивного сопротивления к активному. При большом значении активного сопротивления относительно индуктивного, эффективность применения продольной компенсации даже при полной компенсации индуктивного сопротивления незначительна.[3]

При малых изменениях $\cos\varphi$ у электроприемников напряжение остается постоянным при изменениях нагрузки в широких пределах. Изменение $\cos\varphi$ в широких пределах вызывает изменение напряжения у электроприемников, и эффект регулирования продольной компенсации несколько снижается. Реактивная мощность последовательного конденсатора на фазу равна:

$$Q_{п.к} = U_{п.к} I = \omega C U_{п.к}^2 \quad (1)$$

В зависимости от X_C , последовательно включенных конденсаторов можно изменять величину напряжения U_2 на конце линии. Реактивное сопротивление X_C можно выбрать таким, чтобы конденсаторы полностью компенсировали потерю напряжения. Компенсация может быть частичной ($X_C > X_L$), полной ($X_C = X_L$) и избыточной ($X_C < X_L$). [4,5]

Потери активной мощности в последовательно включенных конденсаторах очень малы и составляет $0,3 \div 0,4\%$ мощности батареи конденсаторов, или 3-4 Вт на 1 квар мощности конденсатора.

При продольной компенсации добавка напряжения определяется как разности модулей векторов U_1 и U_2 и зависит от коэффициента мощности, тока нагрузки и емкостного сопротивления, тогда для линейного напряжения трехфазной цепи:

$$U_1 = \sqrt{(\sqrt{3}IX_C \cos\varphi)^2 + (U_2 - \sqrt{3}IX_C \sin\varphi)^2} \quad (2)$$

Добавка напряжения [4]

$$\begin{aligned} \Delta U_C &= U_2 - U_1 = U_2 - \sqrt{U_2^2 - 2\sqrt{3}U_2IX_C \sin\varphi + 3I^2X_C^2} \\ &= U_2 \left(1 - \sqrt{1 - 2\sqrt{3} \frac{IX_C}{U_2} \sin\varphi + 3 \frac{I^2X_C^2}{U_2^2}} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

Обозначив отношение реактивной мощности конденсаторов к полной мощности нагрузки через M , получим:

$$M = \frac{Q_C}{S} = \frac{3I^2X_C}{\sqrt{3}U_2I} = \sqrt{3} \frac{IX_C}{U_2} \quad (4)$$

Тогда выражение (3) можно записать так:

$$\Delta U_C = U_2(1 - \sqrt{1 - 2M \sin\varphi + M^2}) \quad (5)$$

или в относительных единицах

$$\Delta U_C \% = \frac{\Delta U_C}{U_2} = 1 - \sqrt{1 - 2M \sin\varphi + M^2} \quad (6)$$

Зависящее от M значение подкоренного выражения имеет минимум при $M = \sin\varphi$. Следовательно, максимальное значение относительной добавки напряжения равно:

$$\Delta U_{C\max} \% = 1 - \sqrt{1 - 2 \sin^2 \varphi + \sin^2 \varphi} = 1 - \cos\varphi \quad (7)$$

Таким образом, максимально возможная добавка напряжения не зависит от параметров сети и определяется лишь коэффициентом мощности.

Если принять, что при продольной компенсации напряжения U_1 и U_2 остаются равными напряжением без компенсации, то включение установки продольной компенсации снижает относительную потерю напряжения до значения

$$\Delta U' \% = \frac{PR + QX(1-C)}{U^2} \quad (8)$$

снижение относительной потери напряжения, равна:

$$\Delta U_{CH} = \frac{CQX}{U^2}; \quad \Delta U_{CH} \% = \frac{CX_0 \operatorname{tg}\varphi}{10U^2} Pl \quad (9)$$

где P – расчетная нагрузка, кВт; l – длина линии, км; X_0 – индуктивное сопротивление 1 км линии, Ом/км; U – номинальное линейное напряжение, кВ.

необходимая степень компенсации C определяется в зависимости от заданной величины снижения потери напряжения:

$$C = \frac{10\Delta U_{CH} \% U^2}{X_0 \operatorname{tg}\varphi Pl} \quad (10)$$

Выразив через $\Delta Q^* = \frac{\Delta Q}{Q}$ относительные реактивные потери в линии, получим

$$\Delta U^* = C \cdot \Delta Q^* \cdot \sin^2 \varphi \quad (11)$$

Выводы:

1. При продольной компенсации возможная добавка напряжения не зависит от параметров сети и определяется лишь коэффициентом мощности.

2. Предельное допустимое повышение уровня напряжения в конце линии $\Delta U_{2\max}$ определяет максимальную степень компенсации, что соответствует полной компенсации потери напряжения в линии ($\Delta U' = 0$) $C_{\max} = \frac{(\Delta U_2)_{\max}}{\Delta Q_2 \sin^2 \varphi}$.

REFERENCES

1. Железко Ю.С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качества электроэнергии, энергоатомиздат.
2. Жежеленко И.В., Ю.А. Саенко. Показатели качества электроэнергии и их контроль на промышленных предприятиях, энергоатомиздат 2000 г, 252 стр.
3. Мельников И.А. Реактивная мощность в электрических сетях. –М.: Энергия 1975 -128 стр.
4. Гордеев В.И. Регулирование максимума нагрузки промышленных электрических сетей. –М.: Энергоатомиздат, 1986.
5. Ибадуллаев М.У. Расулов А.Н, Рузиназаров М.Р. Стабилизация тока в двухфазно-однофазных цепях 1117 проблемы энерго и ресурсосбережения: 2018. №3-4, -с 134-135.